

BADIIY TAFAKKUR EVOLYUTSIYASI: MILLIY RANGTASVIRNING KONSEPTUAL ASOSLARI VA ZAMONAVIY TENDENSIYALARI

Nazarova Zuxra O‘rinboy qizi

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti

Rangtasvir: (dastgohli rangtasvir) yo‘nalishi 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19995728>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonda dastgohli rangtasvirning tarixiy taraqqiyoti, jamiyatimizdagi ma‘naviy transformatsiyasidagi roli hamda davrlar aro vazifasining o‘zgarishi tahlil qilingan. Mamlakatimizda rangtasvirning dastlabki ko‘rinishidan hozirgi zamonaviy ko‘rinishigacha bo‘lgan yo‘lni falsafiy va estetik jihatdan tadqiq etiladi. Maqolada san‘at asarlarining shunchaki visual manba emas, balki ijtimoiy voqelikni badiiy interpretatsiya qiluvchi vositalar ekanligi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: dastgohli rangtasvir, realism, konseptual g‘oya, ustoz-shogird an‘anasi, san‘at motivlari, kolorit, syujetli asarlar, portret, kompozitsion yechim.

Аннотация. В данной статье анализируется историческое развитие станковой живописи в Узбекистане, её роль в духовном преобразении нашего общества и изменение её функции с течением времени. Философско-эстетически исследуется путь живописи в нашей стране от её первоначального появления до современной формы. В статье обосновывается тот факт, что произведения искусства являются не только визуальным источником, но и инструментом художественной интерпретации социальной реальности.

Ключевые слова: станковая живопись, реализм, концептуальная идея, мастерско-ученская традиция, художественные мотивы, цвет, сюжетные произведения, портрет, композиционное решение.

Abstract. This article analyzes the historical development of easel painting in Uzbekistan, its role in the spiritual transformation of our society, and the change in its function over time. The path of painting in our country from its initial appearance to its current modern form is studied philosophically and aesthetically. The article substantiates the fact that works of art are not just a visual source, but also tools for artistic interpretation of social reality.

Keywords: easel painting, realism, conceptual idea, master-student tradition, artistic motifs, color, plot works, portrait, compositional solution.

Kirish

San‘at – davr ko‘zgusi sifatida. Rangtasvir yo‘nalishi insoniyatni har doim badiiy tafakkurga, ijodiy salohiyatni yuklashtirishga qaratilgan ijtimoiy-gumanitar soha hisoblanadi. O‘tmishdan bugungi kunga qadar rangtasvirning jamiyat taraqqiyoti va ma‘naviy transformatsiyasidagi roli nimada? Uni shunchaki vizual estetik zavq manbai sifatida ko‘rish xato hisoblanadi. San‘atning barcha ko‘rinishi jamiyatning intellektual va axloqiy qiyofasini shakllantiruvchi, ijtimoiy voqelikni badiiy interpretatsiya qilish bilan insonda falsafiy mushohada va sotsial mas‘uliyat tuyg‘ularini uyg‘otishga zamin yaratadi. Ijodkor ahli o‘z asarlarini davrning ma‘naviy-madaniy kodi sifatiga aylanishini, jamiyatning ziddiyatli holatlarini vizual metaforalar orqali namoyon etib, o‘z-o‘zini anglashga xizmat qilishini hohlaydi.

O‘zbekiston dastgohli rangtasviri bugungi kundagi estetik qiyofasi va yuksak badiiy saviyasida shakllangunga qadar ko‘p asrlik murakkab taraqqiyot yo‘lini bosib o‘tdi. Har bir davrda uning vazifasi va ko‘rinishi, san‘at asarlari texnikasi, yo‘nalishlari paydo bo‘lish, shakllanish bosqichlarini ko‘rdi. Bunda uning maqsadi o‘zgardimi yoki bir maqsad mazmuni ortida shunchaki vizual ko‘rinishi o‘zgardimi? Buni yillar kesimida umumiy tahlil qilish savolimizga javob topishda yordam beradi.

Shakllanish davri. O‘zbekistonda Kamoliddin Behzodning miniatyura maktab merosi va Temuriylar renessansi (Uyg‘onish davri) O‘rta Osiyoda XIX asrgacha turg‘un badiiy miniatyura, amaliy bezak, kitob bezagi, hattotlik kabi milliy san‘atimiz mavjud edi. Demak, Temuriylar davridan XIX asrgacha tasviriy san‘at asosan kitobga ishlangan miniatyuralar, naqshlar, hattotlik san‘ati ko‘rinishida gavdalangan.

XIX asrga kelib Chor Rossiyasi bosqini tufayli Rus-Yevropa rassomlik maktabi tasviriy san‘atning yangi Sharq musavviriligiga yod bo‘lgan realizm, avangard, impressionism, abstrak san‘at kabi bir qancha turlarini O‘rta Osiyoga olib kirdi. Rassomlardan A.Volkov, O.Tatevosyan, M.Kurzin, Ye.Korovay, A.Nikolayev, (Usto Mo‘min), keyinroq N.Karaxan, O‘.Tansiqboyevlar milliy san‘atni rivojlantirish yo‘lida qiziqish va ishtiyoq bilan izlana boshladilar.¹ Ushbu shakllanish davrida rassomlarning asarlaridagi mavzu – ma‘rifatparvarlik edi. Xalqni badiiy salohiyatini oshirish, ma‘naviyatga chorlash, milliy qadriyatlarni anglash kabi realistik portretlar, kompozitsiyalar, plener kabi rangtasvir asarlari vujudga kelishni boshladi.

Akrom Siddiqiy (1900-1957) birinchilardan bo‘lib milliy mavzu, urf-odatlar, o‘zbek milliy hayotiy yangiliklarni rus san‘ati hamda jahon madaniyati an‘analarini birgalikda o‘zlashtirgan holda ifoda etishga harakat qilgan rassomlardan. Rassomning ijodiy izlanishlari namunasi sifatidagi "To‘y"(1934) dep nomlangan asari o‘ziga xos hikoyanavislikka ega.

Lutfulla Abdullayev (1912-1998) ta‘siri o‘zbek san‘atining rivojlanishining dastlabki bosqichlarida alohida ahamiyatga ega. Uning 1932-yildagi “Paxta terimi” asarida kolxozchilar mehnatini tasvirlasa, “Velosiped bilan mukofotlash”, “Rassom kadrlar tayyorlash”, “Tog‘ yo‘li”, “Mutolaa” kabi asarlarida ijtimoiy hayot yangiliklari aks ettiriladi. “Yosh shoir huzurida” (1937) asari 1920-1930-yillardagi yoshlarning san‘at va ma‘rifatga intiluvchi fazilatlarini madhiyalashga qaratilgan.

Urushdan keying davr. Urush yillarida san‘at asarlaridagi mavzu, ilgari suriladigan g‘oya xalqni irodasini mustahkamlashga, jamiyat birdamligini oshirishga qaratilgan. Urush illatining ma‘naviyatga ta‘siri, mehnatkash xalq matonati, urushdan aziyat chekkan insonlarning metin irodasi haqida yaratilgan jamiyki san‘at asarlari insonlarga bu illatning qanchalik jamiyat taraqqiyotiga zarar yetkazishini, psixologik dramatismni ochiq oydin ko‘rsatgan. Rassomlar urushdan keying qurilishlar, yangilanishlarni yaqindan kuzatdilar, u yerdagi hayot bilan yaqindan tanishdilar va jasoratli kishilarning portretlarini, kolxozchilar hayotiga doir kompozitsiyalar yaratdilar. Bu yillarda betinim ijod qilgan rassomlardan O‘.Tansiqboyev, R.Ahmedov, P.Benkov, L.Abdullayev, V.Ufimsev kabi bir qator rassomlar ijodi davr bilan hamnafas davom etdi.

Jumladan, Pavel Benkovning ushbu yillardagi asarlari mungli o‘ychanlikda yaratildi. Kartinalaridagi kolorit bo‘g‘iq kumush rang gammasi ustunlik qilardi. Uning “O‘tmish” (1944), “Kuzgi hovli” (1944) nomli asarlarida davr ruhi keskin seziladi.

Mustaqillik davri. Yangilanishdan milliy o‘zlikni anglashgacha. Mustaqillik rangtasvirga har tomonlama ijodiy erkinlikning berilishi bilan asarlardagi mavzu vatanparvarlik, millat ruhini yangicha nigohda shakllantirish, milliy o‘zlikni anglashga qaratilgan bir qator

¹ Alimkulova D. O‘zbekiston san‘ati tarixi (XIX-XX asrlar). O‘quv qo‘llanma. T.: “LESSON PRESS”. 2021, 33-bet.

purinsoniy fazilatlar kesimida namoyon bo‘ldi. Davlatimiz ravnaqi va mustaqilligiga katta hissa qo‘shgan madaniyat va tarixiy namoyondalarimizni siyosiy unutilishdan hamda yo‘qlikdan qayta tug‘ilishi bilan san’atda ushbu shaxslarning portretlari galereyasi vujudga kelishni boshladi. Bu borada O‘zbekiston xalq rassomlari M.Nabiyeu va N.Qo‘ziboyevlar samarali ijod qilishgan.

E.Masharipov va A.Aliqulovlarning “Amir Temurning To‘xtamishxon ustidan g‘alabasi” (1996), Z.Faxriddinovning “Zafar”(1997), M.Nuriddinovning “Said Baraka Amir Temurni hokimiyat ramzi – nog‘ora va g‘alaba bayrog‘i bilan taqdiramoqda” singari syujetli asarlarda Amir Temur yengilmas sarkarda, o‘z xalqining shavkatli o‘g‘loni sifatida gavalantirilgan.²

Hozirgi kun – tijorat va ma’naviyat to‘qnashuvi. Yosh rassomlar ijodi har tomonlama rivojlangan, sayqallangan va albatta, yangi texnikalar, uslublar paydo bo‘lgan davr ijodi hisoblanadi. Intellektual va sanoat sivilatziyasi takomillashuvi rassomlar ijodida maishiy mavzulardan, tabiat tasvirlaridan ko‘ra ko‘proq global muammolar va futuristik g‘oyalar yetakchi bo‘lib qoldi.

Afsuski, zamonaviy badiiy jarayonda ijodkorning ichki kechinmalari va jamiyatni mushohadaga chorlaydigan konseptual g‘oyalardan ko‘ra, interyer bezagi uchun mo‘ljallangan, tez sotiladigan va vizual yuzaki syujetlar ustuvorlik qilishni boshladi. Biroq, zamonaviy dunyoqarashni falsafiy tahlil etib, o‘zbek milliy san’at maktabi an’analarini ham saqlab qolgan holda ijod qiluvchi yosh rassomlar ham talaygina.

Masalan, yosh iste’dodli rassomlardan O‘zbekiston Badiiy ijodkorlar uyushmasi a‘zosi Zuhridin Qiyomov ijodi zamonaviy san’atning an’anaviy sharqiy san’at motivlari bilan o‘zaro uyg‘unlashtirilgan uslublarini ko‘ramiz. Uning asarlarida tomoshabinni e’tiborini ranglar chuqurligi, nozik fazoviy muhitni aks ettirish, milliy qarashlar orqali o‘ziga jalb qiladi.

Alisher Hamdamov ijodi esa xos uslub va ifoda vositalariga ega yosh rassomlardan. Uning yorqin kontrastli ranglar uyg‘unligi, shiddatli mazoklari va aniq kompozitsion yechimlarida o‘z mahoratini namoyon etgan. Rassomning oxirgi shaxsiy ko‘rgazmalaridan bo‘lmish “Ranglarda yashovchi hislar” nomli ko‘rgazmasida namoyish etilgan “Muloqot”, “Savdogarlar”, “Karvon”, “Manzilli safarlar”, “Bahor” nomli asarlarida ko‘rishimiz mumkinki, kartinalaridagi asosiy mavzu hayotning turfa ohanglari, yoshlikning iliq tuyg‘ulari va umrning chuqur falsafasi haqidadir.

Bundan tashqari O‘zbekiston xalq rassomlari va yosh ijodkor rassomlarning an’anaviy merosi bo‘lgan ustoz-shogird an’anasi asosida katta ko‘rgazmalar davomli tashkil etilib kelinadi. Misol qilib O‘zbekiston xalq rassomi, akademik, professor Akmal Ikromjonov boshchiligida shu yil shogirdlari bilan “Moviya parvoz” nomli ko‘rgazmasi bo‘lib o‘tdi. Bu an’ana 12 yildan beri davom etadi. bu loyihadan ko‘zlangan maqsad – yosh rassomlarga akademik rangtasvir sir-asrorlarini har tomonlama o‘rganishiga, ijodiy tajriba orttirishiga va izlanishlarini namoyon qilishlariga yordam ko‘rsatishdan iborat. Ko‘rgazmada ishtirok etgan har bir rassomning shaxsiy uslubi, tematikasi alohida ajralib turadi. Ushbu ko‘rgazmada jami 16 ta rassom qatnashgan bo‘lib, ustoz rassom Akmal Ikromjonov bilan bir qatorda Abdumajid Sagatov, Ulug‘bek Rajabov, Sirojiddin Axmedov, Diyor Roziqov, Erkin Bozorov, Farrux Mavlonov, Jamshid Chorshambiyev, Xurshid Ibragimov, Umar Rajabov, Saidbek Sabirbayev, Muhammadjov Sattorov, Mirali Maxmudov, Bobur Vahobjonov, Zuhridin Qiyomov, Siddiqbek Abdumo‘minov ishtirok etishdi.

Xulosa. Yurtimizda jamiyat onggi, estetik didini o‘stirishga, kelib, chiqishi, milliy qadriyatlarini his qildirishga undaydigan san’at asarlari har bir davr insoniyati uchun zarur badiiy

² Узбекистон санъати (1991 — 2001 йиллар) / / Тахрир хайъати: Х.Караматов, Н.Жураев, Т.Кузиев ва бошк.: Илмий муҳаррир: А.Ҳакимов; Суратчилар: Ф.Курбонбоев, К. Минайченко, Р.Исломов ва бошк.: / . —Т.: «Шарк», 2001. 36-б.

vositadir. Shunga qaramasdan bugungi kunda tasviriy san’atning tijoriy maqsadlar ostida yaratilayotgan asarlar ustuvorligi kuzatilmogda. San’atning jamiyatni o’zgartiruvchi kuchini pasayishiga bozor iqtisodiyotining talablari ijodkorni “sotiluvchan” asarlar yaratishga majbur qilishi sabab bo’lmasligi kerak. Yuqori darajadagi zamonaviy taraqqiyot davrida ham haqiqiy san’at jamiyatni badiiy tafakkurini shakllantirishga, uni yuzaki estetikadan chuqur falsafiy mushohada yuritishga xizmat qilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Alimkulova D. O‘zbekiston san’ati tarixi”(XIX-XX asrlar). O‘quv qo‘llanma. T.: “LESSON PRESS”. 2021, 132 bet.
2. Узбекистон санъати (1991 —2001 йиллар) //Тахрир хайъати: Х.Караматов, Н.Жураев, Т.Кузиев ва бошк.: Илмий мухаррир: А.Хакимов; Сурагчилар: Ф.Курбонбоев, К. Минайченко, Р.Ислоров ва бошк.: / . —Т.: «Шарк», 2001. 240 б.— (Узбекистон Республикаси Мустакилликнинг 10 йиллигига багишланади).
3. Умаров А. Портретная живопись Узбекистана. Издательство "Фан" Узбекской ССР. Ташкент-1968. 131 стр.

Elektron manbalar:

1. “Moviya parvoz” nomli ko‘rgazma ish boshladi. [Elektron manba]. – O‘zbekiston Badiiy akademiyasi rasmiy sayti, 2024. – URL: art-academy.uz (Murojaat sanasi: 13.04.2026).
2. Ranglarda yashovchi hislar: Alisher Hamdamovning shaxsiy ko‘rgazmasi. [Elektron manba]. – Sputnik O‘zbekiston, 2025. – URL: sputniknews.uz (Murojaat sanasi: 13.04.2026).